

MANFAATLAR TO'QNASHUVINI TARTIBGA SOLISHGA DOIR MILLIY QONUNCHILIK TAHLILI

Ro'zimov Zafar Zokir o'g'li

Xorazm viloyati Maxsus Loyiha Qurilish Ta'mir
Davlat ilmiy ishlab chiqarish Birlashmasi Xududiy bo'limi
yuriskonsulti

rozimovzafar24@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093752>

Annotatsiya: Mazkur maqolada manfaatlar to'qnashuvini tartibga solishga doir milliy qonunchilik tahlili bilan bog'liq masalalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada manfaatlar to'qnashuvini tartibga solishga doir milliy qonunchilik normalarining o'ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlari: Boshqaruv, davlat, davlat xizmatchilari, davlat xaridlari, manfaatlar, to'qnashuv, jamoat manfaatlari, zarar yetkazish, korrupsiya, oldini olish.

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Рузимова Зафара Зокир угли

Хорезмская область Специальный Проект Строительство Ремонт
Государственное научное производство
Территориальный отдел объединения
юрисконсульт

rozimovzafar24@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом национального законодательства, регулирующего конфликт интересов. Также в статье раскрываются особенности норм национального законодательства по урегулированию конфликта интересов.

Ключевые слова: Управление, государство, государственные служащие, государственные закупки, интересы, конфликт, общественные интересы, причинение вреда, коррупция, предотвращение.

ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION ON CONFLICT OF INTEREST REGULATION

Ruzimov Zafar Zakir ugli

Khorezm Region Special Project Construction Repair
State scientific production
Territorial Department of the Association
legal counsel

rozimovzafar24@gmail.com

Abstract: This article discusses issues related to the analysis of national legislation regulating conflicts of interest. The article also reveals the specifics of the norms of national legislation on the regulation of conflicts of interest.

Keywords: Management, state, civil servants, public procurement, interests, conflict, public interests, causing harm, corruption, prevention.

Bizga ma'lumki, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solishga doir milliy va xalqaro qonunchilikda davlat xizmatchilarining muayyan huquqiy-axloqiy talablarni bajarishi haqidagi talablari ham belgilab qo'yilgan.

Dastlab quyidagi universal xalqaro huquqiy hujjatlarga to'xtaladigan bo'lsak: Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr); BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1979 -yil 17-dekabrda qabul qilingan 34/169-sonli Rezolyutsiya; Jinoyat qurbonlari uchun va hokimiyatni suiiste'mol qilishga qarshi odil sudlovning asosiy tamoyillari to'g'risidagi Deklaratsiya (1985-yil 29-noyabr); BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1996-yil 12-dekabrda qabul qilingan Davlat mansabdor shaxslarining odob-axloqi to'g'risidagi Xalqaro Kodeks; Xorijiy davlatlarning mansabdor shaxslariga pora berishga qarshi kurash to'g'risida Konventsiya (1999-yil 27-yanvar); BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2003-yil 31-oktyabrda qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi BMT Konvensiyasi kabilarni keltirish mumkin.

Milliy qonunchiligimizda davlat xizmatchisi odob-axloqiga oid normalar doirasi keng bo'lib, ular qatorida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi), Mehnat kodeksi (2022), "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi (2017), "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi (2018), "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi (2022) qonunlari, 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi (2017), "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi (2022), "Davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari" (2022) kabilarni qayd etish o'rinlidir.

Mamlakatimizda manfaatlar to'qnashuvini tartibga solishga qaratilgan huquqiy asoslar sifatida "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi, "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"¹gi, "Davlat xaridlari to'g'risida"²gi, "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"³gi, shuningdek, "Davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari"⁴ni alohida qayd etish o'rinlidir. Shu bilan birga, davlat tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, ularni aniqlash va tartibga solish samarali huquqiy mexanizmini yanada takomillashtirish maqsadida "Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risida"gi Qonun loyihasi ishlab chiqilgan va hozirda qabul qilinish arafasida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"⁵gi Farmoni bilan tasdiqlangan "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturida ham korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini

¹ O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni. Lex.uz

² O'zbekiston Respublikasining Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni. Lex.uz

³ O'zbekiston Respublikasining Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. Lex.uz

⁴ O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining "Davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari" to'g'risida 2022-yil 14-oktabrdagi 595-son [qarori](#). Lex.uz

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. [Lex.uz](#)

takomillashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish tadbirlari samaradorligini oshirish bo'yicha tadbirlar belgilanganligi bunga yana bir yaqqol misolidir.

“2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” Prezident Farmoniga ko'ra, Taraqqiyot strategiyasining 83-maqsadi davlat xizmatida halollik standartlarini joriy etishni nazarda tutdi. Shu asnoda davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha samarali mexanizmlarni yaratish, korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi faoliyatda ochiqlikni ta'minlash va jamoatchilik ishtirokini kengaytirish nazarda tutildi. 2022-yilgi Davlat dasturida davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvi haqida xabar berish va uni hal etish tizimini joriy etish bo'yicha vazifa belgilangan.

Taraqqiyot strategiyasining 84-maqsadida esa korrupsiyaga moyil soha va tarmoqlarni aniqlash, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish belgilandi⁶.

O'zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini tashkil etishga qaratilgan qonun hujjatlarida, xususan, “Vazirlar Mahkamasi to'g'risida”⁷gi, “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”⁸gi, “Davlat statistikasi to'g'risida”⁹gi, shuningdek, har bir davlat organlarining (vazirlik, idora va qo'mitalar) faoliyatini tashkil etish bo'yicha qabul qilingan maxsus normativ-huquqiy hujjatlarda aynan davlat boshqaruvida manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha maxsus norma bo'lmasa-da, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi ga olib keladigan vaziyatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan normalar belgilanganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, mamlakatdagi oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar natijasida qator Prezident hujjatlari qabul qilinib, bevosita manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga oid qoidalar nazarda tutildi.

Tarmoq normativ hujjatlar orqali manfaatlar to'qnashuvining oldini olish borasidagi fikrlarni davom ettirgan holda aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktabrda qabul qilingan “O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5843-sonli¹⁰, 2019-yil 27 maydagi “O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5729-sonli farmonlarida ham sohada amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilangan.

Xususan, davlat organlari faoliyatining xususiyatlarini inobatga olgan holda manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va hal qilish borasida amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, kasbiy odob-axloq qoidalariga rioya etish, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf qilish, davlat xizmatini

⁶L O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022- yildagi PF-60-son. Lex.uz

⁷ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.12.2019 y., 03/19/591/4130-son. Lex.uz

⁸ O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993 y., 9-son, 320-modda.

⁹ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003 y., 12son, 219-modda. Lex.uz

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5843-son Farmoni // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.10.2019 y., [06/19/5843/3900-son](http://in-academy.uz/index.php/si)).

o'tashda manfaatlar to'qnashuvini hal etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish shular jumlasidandir¹¹.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5177-sonli¹² qarorida ham korrupsiyaga, shu jumladan, manfaatlar to'qnashuvi ga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan shartnomalarni haqiqiy emas deb topish, davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etganligining huquqiy oqibatlarini belgilash bo'yicha vazifalar belgilandi.

O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunining 19-moddasida davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar belgilangan¹³ bo'lib, mazkur qoidalar asosida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish masalalarini tahlil qilish maqsadga muvofiq. Zero, manfaatlar to'qnashuvini hal etish mexanizmlarini qonunchilik talablari asosida tartibga solish nizoli holatlarning yuzaga kelish ehtimollarini minimallashtiradi.

Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish mexanizmlaridan biri sifatida davlat fuqarolik xizmatchisining shaxsiy foydadan, taklif qilingan moddiy manfaatdorlikdan voz kechishi va o'z-o'zini rad qilishi (chaqirib olishi) muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash o'rinliki, davlat fuqarolik xizmatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan huquqiy islohotlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktabrdagi 595-sonli¹⁴ qarori bilan tasdiqlangan "Davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari" muhim o'rinni egallaydi. Aynan mazkur hujjatda mamlakatda ilk bora davlat xizmatiga tegishli ravishda manfaatlar to'qnashuvi huquqiy kategoriya sifatida normativ jihatdan mustahkamlandi. Jumladan, Mazkur hujjatga asosan, manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelganda davlat xizmatchilari o'z rahbarini xabardor qilishi kerak, rahbar esa uni tartibga keltirish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish shart.

Davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishning dolzarbligi sababli, 2024-yilning 5-iyun kuni "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi O'RQ-931-son Qonuni қабул қилинди.

Mazkur Qonunda, manfaatlar to'qnashuvining quyidagi yangi tahrirdagi tushunchasi qayd etildi: "Manfaatlar to'qnashuvi – shaxsning shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan (mavjud manfaatlar to'qnashuvi) yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan (ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi) vaziyat".

¹¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.05.2019 y., 06/19/5729/3199-son.

¹²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5177-sonli

¹³ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 1-son, 2-modda.

¹⁴O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktabrdagi 595-sonli qarori bilan tasdiqlangan Davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari.

Amaliyotda, bunday vaziyatlar asosan ayrim davlat xizmatchilarning tashkilotning ichki me'yorlariga, shu jumladan, tashkilot nizomi (ustavi), faoliyat tartib-taomillari va kun tartibiga rioya qilmaslikda, shuningdek boshqa xodimlarning huquq va erkinliklarini mensimaslik oqibatida kelib chiqadi. Manfaatlar to'qnashuvining, navbatdagi muhim xususiyati bu mansabdor shaxsning yoki xizmatchining o'z vakolatini shaxsiy manfaat yo'lida suiiste'mol qilishi orqali sodir etilishidir. O'zbekiston Respublikasining "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi Qonunida "Shaxsiy manfaatdorlik – davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi yoxud u bilan aloqador shaxslar ushbu xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita qaror qabul qilinishi yoki xodimning ushbu jarayonda boshqacha tarzda ishtirok etishi natijasida olishi mumkin bo'lgan har qanday naf yoki afzallik" deb tushuncha keltirilgan (Qonunning 3-moddasi). O'z navbatda, bunday qonunga zid shaxsiy manfaatdorlik, masalan, tashkilotning yohud tashkilotda ishlayotgan boshqa xodimlarning qonuniy manfaatlari bilan amaldagi yoki ehtimol bo'lgan qarama-qarshilikni keltiradi.

Manfaatlar to'qnashuvi tushunchasini anglash uchun uning ko'rinishlarini tahlil qilish ahamiyat kasb etadi. Manfaatlar to'qnashuvining asosan urug'-aymoqchilik, mahalliychilik, nepotizm, shafelik, kronizm va favoritizm kabi ko'rinishlari ajratiladi. Bunda, urug'-aymoqchilik deganda, tashkilot xodimining avlod-ajdodlari bir bo'lgan, bir sulolaga mansublik asosida uchinchi shaxslarga nisbatan sub'ektiv, imtiyozli va noxolis munosabat shaklidagi shaxsiy manfaatdorligi tushuniladi. Mahalliychilik – shaxsni uning nasliy kelib chiqishi (aslzoda yoki mashhur sulola vakili ekanligi va u jamoatchilik tomonidan e'tirof etilganligi) hamda yaqin qarindoshlarining egallab turgan xizmat mavqei sababli, uning lavozimga qo'yiladigan malaka talablariga mos kelish-kelmasligini hisobga olmagan holda ishga qabul qilish, rotatsiya qilish va lavozimga tayinlash kabi holatni anglatadi.

Manfaatlar to'qnashuvini oldini olishda, albatta, javobgarlikning belgilanishi muhim o'rin egallaydi. Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi O'RQ-931-son Qonuniga muvofiq, "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunchilik talablarini bajarmaslik" uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksiga 1934-moddasi bilan ma'muriy javobgarlik belgilandi, "Bitimlar haqiqiy emasligining oqibatlari to'g'risidagi umumiy qoidalar"ni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 114-moddasi esa "Manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan bitim haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, ushbu bitimni tuzish natijasida olingan foyda bitim bo'yicha olingan hamma narsani qaytarib berish to'g'risida talab qo'yilmagan holda, sud tartibida davlat daromadiga o'tkaziladi. Bunday bitimni ijro etish bilan bog'liq xarajatlarning o'rni manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan shaxsning hisobidan qoplanadi" (3-qism), "Korrupsiyaga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan bitim haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, bunday bitimni tuzish natijasida jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararining o'rni aybdor shaxslar tomonidan sud tartibida qoplanadi" (4-qism) degan mazmundagi uchinchi va to'rtinchi qismlar bilan to'ldirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.05.2019 y., 06/19/5729/3199-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 -yil 3 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5843-son Farmoni // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.10.2019 y., 06/19/5843/3900-son).
5. 2020-yil 29-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF6013-sonli Farmon.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5177-sonli.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022- -yildagi PF-60-son.
8. "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 -yil 13 apreldagi PQ-3666- sonli qarori.
9. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni.
10. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni 08.08.2022 yildagi O'RQ-788-son.
11. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son.
12. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni 10.05.2019 yildagi O'RQ-537-son.
13. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni 2017.03.01. O'RQ-419-son.